

УДК 376.3

DOI 10.5281/zenodo.18710793

Научная статья

НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

SPEECH THERAPY AREAS FOR VISUOSPATIAL DYSGRAPHIA IN PRIMARY SCHOOLAGE CHILDREN

МЕЖЕНЦЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Смоленский государственный университет.

КИРПИЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА,

Смоленский государственный университет.

MEZHENTSEVA GALINA NIKOLAEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Smolensk State University.

KIRPICHENKOVA ALEKSANDRA KONSTANTINOVNA,

Smolensk State University.

В статье авторы исследуют проблему нарушения письменной речи при одной из форм дисграфии. Обсуждаются ключевые концепции и подходы диагностики и коррекции дисграфии, такие, как анализ структуры дефекта, ключевые дефициты неречевых функций при зрительно-пространственной дисграфии, логопедическая коррекция специфических ошибок письма. Авторами определены пять направлений логопедического воздействия при зрительно-пространственной дисграфии у младших школьников: развитие зрительного гнозиса и пространственных представлений, развитие мнезиса, зрительно-моторной координации, функций программирования и контроля, дифференциация графем. Приведены конкретные задания и упражнения по каждому направлению.

In this article, the authors explore the problem of written language impairment in one form of dysgraphia. They discuss key concepts and approaches to diagnosing and correcting dysgraphia, such as structural analysis of the defect, key deficits in non-speech functions in visual-spatial dysgraphia, and speech therapy correction of specific writing errors. The authors identify five areas of speech therapy intervention for visual-spatial dysgraphia in primary school children: development of visual gnosia and spatial representations, development of memory, visual-motor coordination, programming and control functions, and grapheme differentiation. Specific tasks and exercises for each area are provided.

Ключевые слова: *зрительно-пространственная дисграфия, направления логопедического воздействия, младшие школьники.*

Key words: *visual-spatial dysgraphia, areas of speech therapy intervention, primary school students.*

Формирование письменной речи является одним из наиболее значимых процессов, протекающих в раннем онтогенезе ребенка. Данный процесс во многом определяет его дальнейшую способность к ориентированию и взаимодействию с другими

людьми в социуме посредством символично-знаковой деятельности, а качество воплощения данной деятельности, в свою очередь, является одним из основополагающих показателей развития высших психических функций ребенка.

Очевидно, что сложность и многофакторность данного процесса обуславливает возникновение объективных трудностей у детей при его освоении. Причинами данных трудностей может быть как низкая учебная мотивация, так и обычная неусидчивость. В то же самое время процесс освоения письменной речи может сопровождаться и значительными проблемами, не связанными с педагогической запущенностью учащегося, которые характеризуются наличием ряда специфических ошибок, выявляемых на письме. Данные проблемы, зачастую не решаемые в рамках стандартного педагогического процесса, отечественная логопедическая наука относит к термину «дисграфия».

По данным современных исследований [6, с. 186], в настоящее время фиксируется рост количества детей, испытывающих значительные затруднения в освоении письменной речи. Наибольшую распространенность проблема дисграфии получила у детей младшего школьного возраста (2–4 классы), встречаясь практически у каждого пятого учащегося [3, с. 228]. Среди всех классифицируемых типов дисграфии особое место занимает зрительно-пространственная дисграфия [4, с. 20]. В отличие от иных типов дисграфии, в структуре дефекта которых преобладает недоразвитие речевых составляющих, зрительно-пространственная дисграфия характеризуется несформированностью комплекса неречевых функций: зрительного гнозиса, пространственных представлений, зрительной памяти и зрительно-моторного взаимодействия.

Сложность диагностики и установления взаимосвязи неречевой дисфункции и конкретной ошибки на письме усугубляет данную проблему особенно в случаях, когда методика логопедической работы интерпретирует внешние проявления данного типа дисграфии как невнимательность, небрежность при слабом усвоении правил письма учащимся, смещая вектор коррекционного воздействия в область иных категорий дисграфии (смешанной, грамматической). Это приводит к несвоевременному оказанию адекватной помощи и усугублению вторичных психологических проблем у ребенка, делая проводимое логопедическое воздействие безадресным и малоэффективным. Данный фактор наряду с фрагментарностью рассмотрения данного вопроса в современной периодической литературе обуславливает необходимость в теоретическом осмыслении и структурировании основных направлений логопедического воздействия, адекватного структуре дефекта при зрительно-пространственной дисграфии.

Целью настоящей статьи является рассмотрение и структуризация направлений логопедического воздействия при зрительно-пространственной дисграфии у младших школьников, обеспечивающих проведение эффективного коррекционного процесса, соответствующего структуре корректируемой дисфункции письменной речи.

Методической базой настоящего исследования являются труды Т.В. Ахутиной, И.Н. Садовниковой, О.Б. Иншаковой, посвященные вопросам нейропсихологической диагностики и коррекции письма у младших школьников, практические методики Г.К. Кожинной, Л.Н. Ефименковой, направленные на преодоление дисфункций письменной речи при зрительно-пространственной дисграфии, а также публикации М.А. Сибаровой, А.С. Дерюгиной, В.В. Желебенко, подтверждающие эффективность применения ряда методических средств при организации логопедического процесса по преодолению данной дисфункции письменной речи.

Теоретической основой для формирования направлений эффективной логопедической работы служит нейропсихологическая модель функциональной организации письма, разработанная А.Р. Лурией и в дальнейшем развитая его последователями. Согласно этой модели, навык письма обеспечивается слаженной работой трех блоков мозга [4, с. 10]:

1. Энергетический блок отвечает за поддержание оптимального уровня корковой активации и обеспечивает устойчивое произвольное внимание и работоспособность в процессе письма. Его недостаточность проявляется в быстрой истощаемости, неровном темпе и колебаниях качества выполнения заданий.

2. Блок приема, переработки и хранения информации обеспечивает симультанный синтез и целостный гнозис зрительных образов, в том числе графем. Отвечает за пространственный анализ и синтез, формируя предпосылки для ориентации на плоскости, удержания строки и анализа конфигурации графем.

3. Блок программирования, регуляции и контроля локализуется в префронтальных отделах коры. Осуществляет иерархическую интенцию письменной речи как развернутой деятельности — от формирования замысла до итогового контроля реализованной графической операции.

Руководствуясь представленной моделью, С.О. Рудакова [6], А.С. Дерюгина [1] и М.А. Сибарова [9] провели независимые практические педагогические эксперименты. Одной из целей данных исследований являлось установление особенностей формирования письменной речи у младших школьников с дисграфией. Анализ практических результатов данных исследований позволил выделить несколько основных групп ошибок, соответственно характеризующих дисфункции указанных функциональных блоков по А.Р. Лурии:

1. Ошибки, связанные с общей моторной неловкостью, проявляющиеся в недописывании графем и их отдельных элементов, общей неравномерности межбуквенных интервалов в словах и предложениях.

2. Ошибки, связанные с нарушениями зрительного гнозиса, операциями анализа и синтеза, а также функциями запоминания образа буквы, отражаемые в некорректном воспроизведении данного образа в письменных экспериментах по написанию слов «на слух» при общих сохранных функциях акустического восприятия. Нередко ошибки данной группы сопровождаются зеркальным написанием оптически сходных графем («Е» вместо «З», «Р» вместо «В» и др.) или слов («кот» вместо «ток» и др.).

3. Ошибки, характеризующиеся пространственными нарушениями написания графем и слов в предложениях, выявляемые нарушениями ориентировки на листе бумаги, направленности написания предложений на линованных листах бумаги.

Представленные ошибки позволяют определить основную структуру дефекта при зрительно-пространственной дисграфии и, как следствие, предложить содержательное наполнение процесса логопедического воздействия, структурированного по нескольким взаимосвязанным направлениям.

Первое направление — развитие и коррекция зрительного гнозиса и пространственных представлений. В рамках этого направления решается задача формирования способности к целостному, симультанному восприятию графических образов и точному анализу пространственных отношений.

В зависимости от результатов констатирующего эксперимента, в рамках данного направления могут предлагаться упражнения на развитие предметного гнозиса («Угадай предмет по контуру», «Наложённые изображения»), символического («Найди букву», «Конструирование букв»), цветового («Раскрась по коду», «Разложи по цвету») и симультанного гнозиса («Описание сюжетной картинке», «Запомни и нарисуй») [2, с. 132].

Отдельной задачей данного направления является формирование пространственных представлений. Логопедическое воздействие в данном случае оптимально начинать с развития ориентировки в собственном теле (схемы тела). По мере успешного выполнения учащимся данных упражнений их последующая сложность возрастает, «переносясь» на внешнее пространство (ориентировка в помещении, на листе бумаги). В качестве упражнений на данном этапе используются задания на словесное обозначение пространственных отношений с

использованием предлогов, на воспроизведение заданного расположения предметов относительно друг друга, на работу с планами и схемами [4, с. 81]. Немаловажным этапом формирования пространственных представлений является работа, направленная на развитие способностей к мысленным пространственным преобразованиям (поворотам, инверсиям), необходимых для профилактики и преодоления зеркального письма.

Второе направление — развитие зрительной памяти (мнезиса). Учитывая, что наиболее распространенным дефектом [8, с. 57], наблюдаемым у детей со зрительно-пространственной дисграфией, является неустойчивое и, зачастую, некорректное воспроизведение графем, вектор логопедического воздействия на данном направлении должен выстраиваться относительно упражнений по развитию зрительной памяти, а именно на запоминание:

- формы и цвета предметов («Чего не стало?», «Что изменилось?»);
- последовательности следования геометрических фигур или узоров («Повтори узор»);
- буквенных образов («Найди спрятанные буквы», «Тактильная память»).

Представленная группа упражнений способствует развитию оперативной зрительной памяти и позволяет сформировать устойчивое удержание зрительных образов рассматриваемых графем.

Третье направление — совершенствование зрительно-моторной и графомоторной координации. Недоразвитие данных функций приводит, прежде всего, к нескоординированным действиям учащегося (ребенка) при формировании образов букв и слов, снижая темп письма и делая выводимые графемы нестабильными в своем написании. Соответственно, основной задачей является формирование согласованной деятельности основных компонентов системы письма: зрительного восприятия и моторных координаций. Среди упражнений, позволяющих выполнить поставленную задачу, наиболее эффективными [8, с. 43] являются упражнения, которые сочетают развитие крупной и мелкой моторики:

- обводка предметных картинок и геометрических фигур (сначала по трафаретам и шаблонам, в дальнейшем — без их использования);
- диктанты (перемещение по клеточкам исходя из вербальных пространственных инструкций);
- линии по лабиринту (с постепенным сужением).

Целесообразно выполнять упражнения данного комплекса в самом начале логопедического занятия: выполнение простых моторных задач в полу-игровой форме позволяет активизировать процессы зрительного восприятия и регуляции письма, необходимых для успешного выполнения последующих упражнений по смежным направлениям.

Четвертое направление — формирование навыков программирования, регуляции и контроля выполняемой графической деятельности. Работа по данному направлению предусматривает проработку и обучение ребенка планированию собственной письменной речи. В качестве упражнений могут быть предложены:

- упражнения на формирование умения создавать и удерживать последовательный план действий («Графический диктант», «Создание схем по короткому тексту»);
- задания на развитие функций торможения и реакции («Чередование элементов по определенному правилу», «Письмо с заданным темпом»);
- упражнения на формирование способности сравнения с образцом («Волшебный экран», «Сравнение букв с эталоном»).

Комплекс данных упражнений позволяет перейти от непроизвольной (нерегулируемой) графической деятельности учащегося к осознанной, спланированной и саморегулируемой письменной речи.

Пятое направление — дифференциация оптически сходных графем и стабилизация их образов. Здесь проводится целенаправленная работа над оптически смешиваемыми парами букв (например, б-д, п-т, и-ш, а-о).

Таким образом, проведенное рассмотрение позволяет заключить, что зрительно-пространственная дисграфия представляет собой многофакторный дефект письменной речи. Анализ нейропсихологической модели функциональной организации письма А.Р. Лурии позволил связать специфические ошибки, встречающиеся на письме у младших школьников, с дисфункциями определенных функциональных блоков мозга (энергетического, блока приема и переработки информации, блока программирования и контроля).

Определение данной взаимосвязи позволило сформировать целостный и системный подход к организации процесса логопедического воздействия, структурированного по нескольким взаимосвязанным направлениям. Рассмотренная система из пяти направлений коррекции (развитие зрительного гнозиса и пространственных представлений, мнезиса, зрительно-моторной координации, функций программирования и контроля, дифференциация графем) обеспечивает адресное воздействие на выявленные компоненты дефекта.

Такой подход позволяет перевести коррекционный процесс с уровня симптоматической помощи на уровень причинно-целевой работы, что является необходимым условием для формирования стабильного навыка письменной речи и профилактики вторичных психологических трудностей у обучающихся.

Перспективы дальнейших исследований видятся в углубленной разработке технологий индивидуализации коррекционных программ, создании и апробации цифровых инструментов для развития зрительно-пространственных функций, в изучении долгосрочной эффективности различных сочетаний методов в зависимости от клинико-психологических вариантов зрительно-пространственной дисграфии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дерюгина А.С., Медведева Е.Ю. Современные теоретические представления о дисграфии и проблема ее классификации // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №66-4. С. 63–66.
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: Национальный книжный центр, 2021. 320 с.
3. Жебеленко В.В., Андреасян В.В., Каракозян Ю.М. Логопедические средства преодоления оптической дисграфии, развивающейся на основании нарушения звукопроизношения у школьников с ТНР // Современное педагогическое образование. 2022. №5. С. 228–233.
4. Иншакова О.Б., Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. М.: Секачев, 2022. 128 с.
5. Кожина Г.К. Нейропсихологические причины дисграфии у младших школьников // Электронный научно-практический журнал «Молодежная наука: тенденции развития». 2021. № 2 (19). С. 46–54.
6. Преженцева В.В. Коррекция дисграфии у младших школьников в общеобразовательной школе: проблемы и пути решения // Теория и практика современной науки. 2021. №11 (77). С. 186–189.
7. Рудакова С.О., Березенцева А.И. Исследование зрительно-пространственных представлений у младших школьников с дисграфией // Вестник ШГПУ. 2021. №4 (52). С. 117–120.
8. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС": Московский пед. гос. ун-т, 1995. 255 с.
9. Селиванов В.В. Мыслительные процессы в функциональной структуре интеллекта // Экспериментальная психология. 2017. 10(2). С. 67–78.

10. Сибарова М.А., Султанбаева К.И., Федорова С.Н., Пазухина С.В. Коррекция дисграфии у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи // Развитие образования. 2022. № 1. С. 41–45.

Поступила в редакцию: 11.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© *Меженцева Г. Н., Киртиченкова А. К., 2026.*